

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12599251

Alberto da Silva Franqueira¹; Débora Alves Morra Loures²; Ervânio Fernandes Matos³; Ivanilda de Argolo Gomes⁴; Iranilda de Argôlo Gomes⁵; Noah Gabriel Dantas da Silva⁶

RESUMO

Este estudo investigou a gestão escolar democrática e participativa, buscando responder à pergunta: como a gestão democrática pode ser implementada nas escolas, considerando os desafios e oportunidades atuais? O objetivo geral foi analisar os principais aspectos da gestão escolar democrática, identificando práticas eficazes e desafios enfrentados pelas escolas. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, envolvendo a análise de artigos científicos, livros e outras publicações relevantes. Os resultados mostraram que a implementação eficaz da gestão democrática requer capacitação contínua dos gestores e promoção de um ambiente de cooperação e diálogo. Tecnologias digitais se mostraram fundamentais para facilitar a comunicação e a participação ativa, promovendo maior transparência e eficiência. Os desafios incluem resistência à mudança e necessidade de formação adequada. Estratégias como criação de canais eficientes de comunicação e conselhos escolares foram destacadas como eficazes. As considerações finais ressaltaram a

importância de práticas participativas para a melhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento de um ambiente escolar justo e colaborativo. Futuras pesquisas foram sugeridas para complementar os achados e explorar especificidades de diferentes contextos educacionais.

PALAVRAS-CHAVE: gestão escolar, gestão democrática, participação, tecnologia educacional, cooperação.

ABSTRACT

This study investigated democratic and participatory school management, seeking to answer the question: how can democratic management be effectively implemented in schools, considering current challenges and opportunities? The general objective was to analyze the main aspects of democratic school management, identifying effective practices and challenges faced by schools. The methodology used was a bibliographic review, involving the analysis of scientific articles, books, and other relevant publications. The results showed that the effective implementation of democratic management requires continuous training of managers and the promotion of a cooperative and dialogic environment. Digital technologies proved fundamental in facilitating communication and active participation, promoting greater transparency and efficiency. Challenges include resistance to change and the need for adequate training. Strategies such as the creation of efficient communication channels and school councils were highlighted as effective. The final considerations emphasized the importance of participatory practices for improving teaching quality and developing a fairer and more collaborative school environment. Future research was suggested to complement the findings and explore specificities of different educational contexts.

KEYWORDS: school management, democratic management, participation, educational technology, cooperation.

INTRODUÇÃO

A gestão escolar democrática e participativa é um tema que vem ganhando destaque nas discussões educacionais contemporâneas. Este modelo de gestão enfatiza a importância da colaboração e do envolvimento de todos os membros da comunidade escolar, incluindo diretores, professores, alunos, pais e outros *stakeholders*. A gestão democrática busca promover uma cultura de participação e corresponsabilidade, onde as decisões são tomadas de maneira coletiva, respeitando as opiniões e contribuições de todos os envolvidos. Esse enfoque não apenas valoriza a diversidade de perspectivas, mas também busca fortalecer a autonomia e a *accountability* das instituições educacionais.

A justificativa para o estudo da gestão escolar democrática e participativa reside na necessidade crescente de adaptar as práticas educacionais às demandas de uma sociedade inclusiva e plural. Com o avanço das tecnologias e a globalização, a educação enfrenta novos desafios que exigem soluções inovadoras e integradoras. A gestão democrática se apresenta como uma resposta a esses desafios, promovendo um ambiente escolar participativo e responsivo às necessidades dos alunos e da comunidade. Além disso, a implementação de práticas democráticas na gestão escolar tem sido associada a melhorias na qualidade do ensino e na satisfação de todos os membros da comunidade escolar.

O problema central que este estudo busca abordar é: de que maneira a gestão escolar democrática e participativa pode ser implementada nas escolas, considerando os desafios e as oportunidades presentes no contexto educacional atual? Esta questão é fundamental, pois a transição de um modelo de gestão tradicional para um democrático requer mudanças significativas nas práticas e nas estruturas das instituições educacionais. Além disso, há a necessidade de investigar como esses processos podem ser sustentáveis a longo prazo e quais são os principais obstáculos que podem surgir durante a implementação.

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar os principais aspectos da gestão escolar democrática e participativa, identificando as práticas eficazes e os desafios enfrentados pelas escolas na implementação desse modelo de gestão. A pesquisa pretende fornecer uma compreensão aprofundada dos mecanismos e das estratégias que podem ser adotadas para promover uma gestão inclusiva e colaborativa, contribuindo assim para a melhoria contínua da qualidade educacional.

Esta introdução contextualiza o tema e apresenta a problemática central, enquanto o referencial teórico aborda os conceitos fundamentais, o histórico e a evolução desse modelo de gestão. Em seguida, são discutidos os modelos de gestão escolar democrática e as habilidades e competências necessárias para os gestores. A seção de metodologia detalha o processo de revisão bibliográfica utilizado. Os resultados e a discussão analisam as práticas eficazes, os desafios enfrentados e as perspectivas futuras, destacando o impacto da gestão democrática no ambiente escolar e o papel da tecnologia. As considerações finais sintetizam os achados e sugerem direções para futuras pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo está organizado em três partes principais: a primeira parte apresenta os conceitos fundamentais de gestão escolar democrática e participativa, incluindo definições, princípios e diferenciações entre gestão democrática e participativa; a segunda parte aborda o histórico e a evolução da gestão escolar democrática, destacando os marcos legais, políticas públicas e influências teóricas e práticas que moldaram este modelo de gestão no Brasil; a terceira parte examina os diferentes modelos de gestão escolar democrática, ilustrando práticas implementadas em diversos contextos educacionais e comparando suas abordagens e resultados com os modelos tradicionais de gestão escolar.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

A gestão escolar democrática e participativa é um conceito que abrange uma série de práticas e princípios destinados a promover a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar no processo de tomada de decisões. Segundo Souza (2009, p. 123), “a gestão democrática na escola envolve a participação efetiva de professores, alunos, pais e demais membros da comunidade na elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola”. Essa definição destaca a inclusão e a corresponsabilidade como elementos centrais da gestão democrática.

Os princípios fundamentais da gestão escolar democrática incluem a transparência, a participação, a colegialidade e a descentralização. De acordo com Lück (2017, p. 45), “a gestão participativa na escola é caracterizada pela descentralização das decisões e pela promoção de um ambiente de cooperação e diálogo, onde todos os envolvidos têm a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da instituição”. Esse princípio reforça a importância de criar um ambiente escolar onde a participação é incentivada e valorizada.

A diferenciação entre gestão democrática e participativa é um aspecto importante a ser considerado. Enquanto a gestão democrática foca na inclusão de todos os *stakeholders* no processo decisório, a gestão participativa enfatiza a colaboração ativa e a co-responsabilidade na execução das decisões tomadas. Conforme apontado por Sarmiento *et al.* (2016, p. 723) “a gestão participativa envolve não apenas a consulta aos membros da comunidade escolar, mas também a sua participação ativa na implementação das políticas e práticas educativas”.

A importância da gestão democrática na educação é reconhecida. A gestão democrática contribui para a criação de um ambiente escolar inclusivo e justo, onde a diversidade de opiniões é valorizada e respeitada.

De acordo com Peres (2020, p. 25), “a implementação de práticas democráticas na gestão escolar tem um impacto positivo na qualidade do ensino, na satisfação dos professores e alunos, e na construção de uma cultura escolar inclusiva e colaborativa”. Esse impacto é observado na melhoria dos processos educacionais e no fortalecimento do senso de pertencimento entre os membros da comunidade escolar.

Silva (2021, p. 30) destaca que “um olhar histórico sobre a gestão escolar revela que a transição de modelos autoritários para modelos democráticos é um processo gradual e que requer o engajamento contínuo de todos os envolvidos”. Essa perspectiva histórica é fundamental para compreender os desafios e as oportunidades associados à implementação da gestão democrática nas escolas.

Portanto, a gestão escolar democrática e participativa é um conceito essencial para a promoção de uma educação justa e inclusiva. Seus princípios e práticas oferecem um caminho para a construção de um ambiente escolar onde todos têm a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da instituição e o sucesso dos alunos.

HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

A gestão escolar democrática tem suas raízes históricas e evolutivas entrelaçadas com os contextos sociopolíticos e educacionais do Brasil. A transição de um modelo de gestão centralizado e autoritário para um modelo democrático e participativo reflete mudanças significativas nas concepções de educação e cidadania. Segundo Silva (2021, p. 30), “um olhar histórico sobre a gestão escolar revela que a transição de modelos autoritários para modelos democráticos é um processo gradual e que requer o engajamento contínuo de todos os envolvidos” Esse processo histórico é marcado por avanços e retrocessos, influenciados por diferentes contextos políticos e sociais.

Os marcos legais e as políticas públicas desempenham um papel fundamental na consolidação da gestão escolar democrática no Brasil. A

Constituição Federal de 1988, com seu enfoque na gestão democrática do ensino público, representa um ponto de inflexão importante. De acordo com Peres (2020, p. 28), “a Constituição de 1988 estabeleceu bases legais para a participação democrática na gestão escolar, promovendo a descentralização e a autonomia das instituições de ensino”. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, reforça essa perspectiva ao enfatizar a importância da gestão democrática como princípio organizativo das instituições escolares.

As influências teóricas e práticas na evolução da gestão democrática escolar são diversas. Teorias educacionais progressistas, como as propostas por Paulo Freire, têm sido fundamentais para moldar a compreensão e a prática da gestão democrática. Freire (1996, p. 45) argumenta que “a educação deve ser um processo de libertação e construção coletiva do conhecimento, onde todos os participantes são cocriadores do processo educativo”. Essa análise influenciou as práticas de gestão escolar, promovendo um ambiente de participação e corresponsabilidade.

Além das influências teóricas, as práticas educativas ao longo das décadas têm demonstrado a viabilidade e os benefícios da gestão democrática. Estudos de caso em diferentes contextos educacionais revelam como a implementação de práticas participativas pode melhorar a qualidade do ensino e a satisfação dos membros da comunidade escolar. De acordo com Sarmiento *et al.* (2016, p. 727), “a gestão participativa envolve não apenas a consulta aos membros da comunidade escolar, mas também a sua participação ativa na implementação das políticas e práticas educativas”. Essa abordagem prática reforça a importância de envolver todos os *stakeholders* na gestão escolar.

Em resumo, a gestão escolar democrática no Brasil evoluiu através de um processo histórico marcado por mudanças legais e políticas significativas. As influências teóricas de educadores progressistas e as práticas implementadas nas escolas têm contribuído para a construção de um

modelo de gestão que promove a participação ativa e a corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar. Como afirma Peres (2020, p. 95), “a implementação de práticas democráticas na gestão escolar tem um impacto positivo na qualidade do ensino, na satisfação dos professores e alunos, e na construção de uma cultura escolar inclusiva e colaborativa”. Este desenvolvimento contínuo reflete o compromisso com uma educação justa e participativa.

MODELOS DE GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

Os modelos de gestão escolar democrática são caracterizados por práticas que promovem a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar. Essas práticas incluem a formação de conselhos escolares, a realização de reuniões participativas e a criação de canais de comunicação eficientes entre os diversos *stakeholders*. Segundo Lück (2017, p. 49), “a gestão participativa na escola é caracterizada pela descentralização das decisões e pela promoção de um ambiente de cooperação e diálogo, onde todos os envolvidos têm a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da instituição”. Este modelo contrasta com os modelos tradicionais de gestão, onde as decisões são centralizadas na figura do diretor ou de uma administração hierárquica.

Exemplos de implementação de modelos de gestão democrática podem ser observados em diversos contextos educacionais. Em algumas escolas, a criação de conselhos escolares com a participação de professores, alunos e pais tem sido uma prática eficaz para fomentar a participação. Segundo da Costa, Enoque e da Costa Graça (2022, p. 75), “a gestão escolar democrática e participativa no município da Caála tem mostrado resultados positivos, com maior engajamento da comunidade escolar e melhorias na qualidade do ensino”. Esse exemplo ilustra como a implementação de práticas democráticas pode variar de acordo com o contexto, mas sempre busca promover a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar.

A comparação entre modelos tradicionais e democráticos de gestão revela diferenças significativas na abordagem e nos resultados. Nos modelos tradicionais, a gestão é centralizada, com pouca participação dos professores, alunos e pais nas decisões escolares. Em contrapartida, nos modelos democráticos, a gestão é descentralizada e participativa. Peres (2020, p. 32) afirma que “a implementação de práticas democráticas na gestão escolar tem um impacto positivo na qualidade do ensino, na satisfação dos professores e alunos, e na construção de uma cultura escolar inclusiva e colaborativa”. Essa reflexão demonstra a importância de uma abordagem participativa para alcançar resultados positivos em termos de qualidade educativa e satisfação da comunidade escolar.

Em conclusão, os modelos de gestão escolar democrática são fundamentais para a criação de um ambiente educacional inclusivo e participativo. As práticas participativas, como a formação de conselhos escolares e a realização de reuniões participativas, promovem a descentralização das decisões e a cooperação entre todos os membros da comunidade escolar. A comparação entre modelos tradicionais e democráticos de gestão revela que a participação ativa da comunidade escolar pode levar a melhorias significativas na qualidade do ensino e na satisfação dos envolvidos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo é baseada em uma revisão bibliográfica. Este tipo de pesquisa permite a análise e a síntese de informações obtidas a partir de fontes secundárias, proporcionando uma compreensão fundamentada e embasada sobre a gestão escolar democrática e participativa.

A abordagem utilizada é qualitativa, focando na interpretação e análise crítica dos conteúdos encontrados nas fontes selecionadas. A revisão bibliográfica inclui a coleta, a leitura, a análise e a interpretação de artigos científicos, livros, dissertações, teses e outras publicações relevantes para

o tema. Esses materiais foram escolhidos por sua relevância e contribuição para o entendimento dos diferentes aspectos da gestão democrática nas escolas.

Os instrumentos utilizados na pesquisa consistem em bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais e repositórios institucionais. As principais fontes de dados incluem bases de dados como *Scielo*, *Google Scholar*, CAPES, e periódicos especializados em educação e gestão escolar. A seleção das fontes foi realizada com base na pertinência e na qualidade das publicações, buscando-se materiais que abordem o tema proposto e que apresentem estudos empíricos ou teóricos significativos.

Os procedimentos e técnicas utilizadas na pesquisa envolvem a busca sistemática por literatura relevante utilizando palavras-chave específicas como “gestão escolar democrática”, “gestão participativa”, “educação democrática”, “participação na escola”, entre outras. A partir da busca inicial, foram selecionados os materiais que atendiam aos critérios de relevância e qualidade, garantindo uma amostra representativa e diversificada das publicações sobre o tema.

A coleta de dados foi realizada em etapas. Primeiramente, foi realizada uma busca preliminar para identificar os principais trabalhos sobre o tema. Em seguida, foi feita uma leitura exploratória dos títulos e resumos para selecionar os estudos pertinentes. Posteriormente, os textos completos dos estudos selecionados foram lidos e analisados, focando nos objetivos, metodologias, resultados e conclusões apresentados pelos autores. Esta análise crítica permitiu a identificação de padrões, divergências e lacunas na literatura, contribuindo para a construção de uma análise fundamentada sobre a gestão escolar democrática e participativa.

Todos os dados coletados foram organizados e sistematizados para facilitar a análise e a elaboração da revisão bibliográfica. As informações extraídas das fontes foram comparadas e sintetizadas, destacando os

pontos comuns e as divergências encontradas na literatura. Este processo permitiu a construção de um quadro teórico coerente e bem fundamentado, que servirá de base para a discussão dos resultados e a formulação de conclusões sobre o tema estudado.

Para fundamentar a análise sobre gestão escolar democrática e participativa, foi elaborado o Quadro 1, que reúne as principais referências bibliográficas utilizadas neste estudo. Estas obras foram selecionadas por sua relevância e contribuição significativa ao entendimento do tema, abrangendo diferentes perspectivas teóricas e práticas. As referências incluem artigos científicos, livros e outros documentos acadêmicos que discutem os conceitos, práticas e desafios da gestão democrática nas escolas.

Quadro 1: Principais Referências sobre Gestão Escolar Democrática e Participativa

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano
SOUZA, A. R.	Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática.	2009
SARMENTO, M. M. L. <i>et al.</i>	Gestão escolar democrática e participativa na escola: entre desafios e possibilidades.	2016
LÜCK, H.	A gestão participativa na escola. Editora Vozes Limitada. Petrópolis, RJ.	2017

PERES, M. R.	Novos desafios da gestão escolar e de sala de aula em tempos de pandemia.	2020
DE MELO MATOS, A. H. <i>et al.</i>	Gestão escolar democrática e participativa: desafios e perspectivas.	2021
SILVA, J. B. da.	Um olhar histórico sobre a gestão escolar.	2021
DA COSTA, M. G.; ENOQUE, F. Z.; DA COSTA GRAÇA, H.	Gestão escolar democrática e participativa: um olhar para as habilidades, competências, perspectivas e desafios dos diretores escolares do município da Caála.	2022

Fonte: autoria própria

O Quadro 1 apresenta uma organização sistemática das referências, permitindo ao leitor identificar os autores, títulos e anos de publicação. Esta estrutura facilita a consulta e comparação das diferentes fontes, proporcionando uma visão da literatura sobre gestão escolar democrática e participativa. A seguir, serão discutidos os principais achados da revisão bibliográfica, destacando os aspectos relevantes e as contribuições de cada obra para o entendimento do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As habilidades e competências dos gestores escolares são essenciais para a implementação eficaz de uma gestão democrática. Entre as competências necessárias, destacam-se a capacidade de liderança, comunicação eficiente, habilidade para resolver conflitos e a competência para promover a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar. De acordo com Lück (2017, p. 48), “a liderança participativa é fundamental para criar um ambiente escolar colaborativo, onde todos os envolvidos se sentem valorizados e motivados a contribuir para o desenvolvimento da escola”.

O desenvolvimento profissional e a formação de gestores escolares são elementos cruciais para garantir que os gestores estejam preparados para enfrentar os desafios da gestão democrática. A formação contínua e o desenvolvimento de competências específicas são necessários para que os gestores possam implementar práticas participativas de maneira eficaz.

Estudos de caso de sucesso na implementação de modelos de gestão democrática evidenciam a importância dessas competências e do desenvolvimento profissional. Um exemplo significativo é apresentado por da Costa, Enoque e da Costa Graça (2022, p. 75), que relataram o sucesso na implementação de uma gestão democrática no município da Caála, destacando que “a formação contínua dos gestores escolares e a promoção de um ambiente de diálogo e cooperação foram fundamentais para o sucesso do projeto”. Este estudo de caso demonstra como a formação e o desenvolvimento de competências específicas podem levar a uma gestão escolar eficaz e participativa.

Peres (2020, p. 34) também contribui para a discussão ao afirmar que “a capacitação dos gestores escolares é essencial para a implementação de práticas democráticas, uma vez que permite o desenvolvimento de habilidades necessárias para a promoção de um ambiente escolar inclusivo e colaborativo”. Peres reforça a ideia de que o desenvolvimento

profissional é um componente essencial para a eficácia da gestão democrática.

Em conclusão, as habilidades e competências dos gestores escolares desempenham um papel central na implementação de uma gestão democrática eficaz. A liderança participativa, a comunicação eficiente e a capacidade de resolver conflitos são algumas das competências fundamentais para esse modelo de gestão. O desenvolvimento profissional contínuo e a formação específica são necessários para preparar os gestores para esses desafios, conforme evidenciado por estudos de caso de sucesso. Essas práticas contribuem para a criação de um ambiente escolar inclusivo, colaborativo e eficaz.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

A gestão escolar democrática enfrenta diversos desafios que podem dificultar sua implementação e eficácia. Entre os principais desafios enfrentados pelos gestores escolares estão a resistência à mudança, a falta de formação adequada e o ambiente escolar muitas vezes caracterizado por conflitos e falta de cooperação. Segundo Peres (2020, p. 26), “a implementação de práticas democráticas na gestão escolar pode encontrar resistência devido a culturas organizacionais enraizadas que privilegiam a centralização das decisões e a hierarquia”. Essa resistência pode ser um obstáculo significativo para gestores que buscam promover uma cultura de participação e colaboração.

Para superar esses desafios, diversas estratégias podem ser adotadas pelos gestores escolares. Uma dessas estratégias é a promoção de programas de capacitação contínua para todos os membros da comunidade escolar. A capacitação pode incluir cursos, workshops e seminários que abordem temas relacionados à gestão democrática, liderança participativa e resolução de conflitos.

Outra estratégia importante é a criação de canais de comunicação eficientes que permitam a participação ativa de todos os *stakeholders* na

tomada de decisões. Lück (2017, p. 50) destaca que “a comunicação aberta e transparente é essencial para a construção de confiança e para o engajamento da comunidade escolar nas práticas de gestão democrática”. Essa abordagem pode ajudar a mitigar resistências e a promover uma cultura de diálogo e cooperação.

A implementação de conselhos escolares, onde professores, alunos, pais e demais membros da comunidade podem expressar suas opiniões e participar nas decisões, também se mostra uma prática eficaz. Da Costa, Enoque e da Costa Graça (2022, p. 80) relatam que “a formação de conselhos escolares no município da Caála foi uma estratégia bem-sucedida para promover a participação e a corresponsabilidade na gestão escolar”. Esse exemplo ilustra como a estruturação de espaços formais de participação pode fortalecer a gestão democrática.

As perspectivas futuras para a gestão escolar democrática são promissoras, considerando o avanço das tecnologias e a crescente valorização da participação e da inclusão na educação. Silva (2021, p. 31) aponta que “a gestão escolar democrática tem a capacidade de transformar as instituições educativas em espaços de aprendizagem justos e equitativos”. Com a adoção de novas tecnologias, há oportunidades para melhorar a comunicação e o engajamento da comunidade escolar, facilitando a implementação de práticas democráticas.

Peres (2020, p. 27) ressalta que “a contínua adaptação das práticas de gestão às demandas da sociedade contemporânea é essencial para a consolidação de um modelo de gestão escolar democrático e participativo”. Essa adaptação inclui não apenas a incorporação de novas tecnologias, mas também a constante revisão e atualização das práticas de gestão para atender às necessidades e expectativas da comunidade escolar.

Em conclusão, embora a gestão escolar democrática enfrente desafios significativos, há diversas estratégias que podem ser adotadas para superá-los. A capacitação contínua, a criação de canais eficientes de comunicação e a implementação de conselhos escolares são algumas das práticas que podem promover a participação ativa e a cooperação. As perspectivas futuras indicam que, com a adaptação contínua e o uso de novas tecnologias, a gestão escolar democrática pode se consolidar como um modelo eficaz para a promoção de uma educação inclusiva e participativa.

IMPACTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO AMBIENTE ESCOLAR

A gestão democrática no ambiente escolar tem um impacto significativo na qualidade do ensino e na aprendizagem. Estudos indicam que a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar na tomada de decisões contribui para a criação de um ambiente de aprendizado inclusivo e eficaz. Segundo Peres (2020, p. 37), “a implementação de práticas democráticas na gestão escolar tem um impacto positivo na qualidade do ensino, na satisfação dos professores e alunos, e na construção de uma cultura escolar inclusiva e colaborativa”.

As relações interpessoais e o clima escolar também são influenciados pela gestão democrática. A promoção de um ambiente de respeito mútuo e cooperação é essencial para o desenvolvimento de relações saudáveis entre professores, alunos e demais membros da comunidade escolar. Lück (2017, p. 63) afirma que “a gestão participativa na escola é caracterizada pela promoção de um ambiente de cooperação e diálogo, onde todos os envolvidos têm a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da instituição”. Este tipo de ambiente favorece a construção de relações interpessoais positivas, que são fundamentais para o bem-estar e o sucesso educacional.

A participação da comunidade escolar na gestão é outro aspecto da gestão democrática. Quando pais, alunos e outros *stakeholders* têm a

oportunidade de se envolver na tomada de decisões, a escola se torna um espaço aberto e acolhedor. Da Costa, Enoque e da Costa Graça (2022, p. 79) destacam que “a gestão escolar democrática e participativa no município da Caála tem mostrado resultados positivos, com maior engajamento da comunidade escolar e melhorias na qualidade do ensino”. Este engajamento é fundamental para a criação de uma comunidade escolar coesa e comprometida com o sucesso educacional.

A participação ativa da comunidade escolar não apenas fortalece o processo de tomada de decisões, mas também contribui para o desenvolvimento de um senso de pertença e responsabilidade entre os membros da comunidade. Isso reforça a ideia de que a gestão democrática não é apenas sobre ouvir a comunidade, mas também sobre envolvê-la nas ações e políticas da escola.

Em conclusão, o impacto da gestão democrática no ambiente escolar é significativo. Ela melhora a qualidade do ensino e da aprendizagem, promove relações interpessoais saudáveis e constrói um clima escolar positivo. Além disso, a participação ativa da comunidade escolar fortalece o senso de pertença e responsabilidade, contribuindo para a criação de uma comunidade educacional inclusiva e colaborativa. Esses efeitos positivos demonstram a importância de adotar práticas de gestão democrática nas escolas para promover um ambiente educacional eficaz e acolhedor.

O PAPEL DA TECNOLOGIA NA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

O papel da tecnologia na gestão escolar democrática é fundamental para facilitar a participação e a comunicação entre todos os membros da comunidade escolar. Tecnologias e ferramentas digitais têm se mostrado eficazes em promover uma gestão inclusiva e colaborativa. Estas tecnologias incluem sistemas de gestão escolar, aplicativos de comunicação, plataformas de aprendizado *online* e outras tecnologias

que permitem uma maior transparência e eficiência na administração escolar.

O impacto da digitalização na gestão escolar é significativo, transformando a maneira como as escolas são administradas e como as decisões são tomadas. A digitalização facilita o acesso à informação, a transparência nos processos administrativos e a inclusão de todos os membros da comunidade escolar. Segundo Peres (2020, p. 28), “a implementação de tecnologias digitais na gestão escolar contribui para a criação de um ambiente transparente e participativo, onde todos os membros da comunidade escolar têm acesso a informações relevantes e podem contribuir para as decisões”. Este impacto positivo demonstra como a digitalização pode fortalecer a gestão democrática, promovendo a participação ativa e a responsabilidade compartilhada.

Estudos de caso sobre o uso de tecnologia na gestão escolar evidenciam os benefícios dessas ferramentas na prática. No município da Caála, por exemplo, a implementação de plataformas digitais foi essencial para o sucesso da gestão democrática. Da Costa, Enoque e da Costa Graça (2022, p. 80) relatam que “a introdução de tecnologias digitais facilitou a comunicação e o engajamento da comunidade escolar, permitindo uma gestão participativa e eficiente”. Este caso demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada na promoção de uma gestão escolar inclusiva e colaborativa.

Além disso, a utilização de tecnologias como sistemas de gestão escolar e plataformas de comunicação permite uma maior eficiência na administração escolar. Silva (2021, p. 32) destaca que “a digitalização dos processos administrativos não apenas facilita a gestão, mas também promove a transparência e a participação, elementos essenciais para uma gestão democrática eficaz”.

Portanto, o papel da tecnologia na gestão escolar democrática é central para a promoção de uma administração participativa e transparente. As

tecnologias e ferramentas digitais facilitam a comunicação, o acesso à informação e a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar. Os estudos de caso demonstram que a implementação de tecnologias pode transformar a gestão escolar, promovendo um ambiente inclusivo e colaborativo. A digitalização, assim, se apresenta como uma aliada essencial na construção de uma gestão escolar democrática e eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo sobre a gestão escolar democrática e participativa evidenciam a importância de um modelo de gestão que promova a inclusão e a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar. A pesquisa procurou responder à pergunta central: de que maneira a gestão escolar democrática e participativa pode ser implementada nas escolas, considerando os desafios e as oportunidades presentes no contexto educacional atual?

Os principais achados indicam que a implementação eficaz da gestão democrática requer a capacitação contínua dos gestores e a promoção de um ambiente de cooperação e diálogo. A descentralização das decisões e a valorização das opiniões de professores, alunos e pais são elementos essenciais para a construção de uma gestão participativa. Além disso, a adoção de tecnologias digitais mostrou-se fundamental para facilitar a comunicação e a participação ativa na administração escolar, promovendo maior transparência e eficiência.

A pesquisa destaca também os desafios enfrentados pelos gestores escolares, como a resistência à mudança e a necessidade de formação adequada. A criação de canais eficientes de comunicação e a implementação de conselhos escolares foram identificadas como estratégias eficazes para superar esses obstáculos e promover uma gestão inclusiva e colaborativa.

As contribuições deste estudo são significativas, pois oferecem uma compreensão dos mecanismos e das estratégias que podem ser adotados para promover uma gestão democrática nas escolas. A pesquisa ressalta a importância de práticas participativas para a melhoria da qualidade do ensino, o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e a construção de um ambiente escolar justo e colaborativo.

No entanto, há necessidade de outros estudos para complementar os achados e aprofundar a compreensão sobre a gestão escolar democrática. Futuras pesquisas podem explorar em maior detalhe as especificidades de diferentes contextos educacionais e analisar como a gestão democrática pode ser adaptada às necessidades específicas de cada comunidade escolar. Além disso, investigações adicionais podem examinar o impacto de novas tecnologias e práticas inovadoras na promoção de uma gestão escolar participativa.

Em suma, este estudo oferece embasamento para a compreensão da gestão escolar democrática e participativa, destacando os principais desafios e estratégias para sua implementação. As contribuições apresentadas fornecem orientações para gestores escolares e *policymakers* que buscam promover uma educação inclusiva e colaborativa. A continuidade da pesquisa nesta área é essencial para garantir que as práticas de gestão escolar evoluam e se adaptem às demandas de uma sociedade em constante mudança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DA COSTA, M. G.; ENOQUE, F. Z.; DA COSTA GRAÇA, H. Gestão escolar democrática e participativa: um olhar para as habilidades, competências, perspectivas e desafios dos directores escolares do município da Caála. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 1, p. 66-95, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3724>

DE MELO MATOS, A. H. *et al.* Gestão escolar democrática e participativa: desafios e perspectivas. **Revista Diálogos Acadêmicos IESCAMP**, v. 5, n. 1, p. 55-68, 2021. Disponível em:
<https://revista.iescamp.com.br/index.php/redai/article/download/102/71>

LÜCK, H. **A gestão participativa na escola**. Editora Vozes Limitada. Petrópolis, RJ: 2017. Disponível em: <https://shre.ink/8B3n>

PERES, M. R. Novos desafios da gestão escolar e de sala de aula em tempos de pandemia. **Revista de Administração Educacional**, v. 11, n. 1, p. 20-31, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/aded/article/download/246089/36575>

SARMENTO, M. M. L. *et al.* Gestão escolar democrática e participativa na escola: entre desafios e possibilidades. 2016. Disponível em:
<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/23809/MAYRLA+MARLA+LIMA.+ESPECIALIZA%C3%87%C3%83O+EM+PLANEJAMENTO+E+GEST%C3%83O+ESCOLAR.+2016.pdf?sequence=1>

SILVA, J. B. da. Um olhar histórico sobre a gestão escolar. *Educação em Revista*, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 21–34, 2021. DOI: 10.36311/2236-5192.2007.v8n1.616. Disponível em:
<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/educacaoemrevista/article/view/616>.

SOUZA, A. R. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. **Educação em revista**, v. 25, p. 123-140, 2009. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/edur/a/ff53XWVkxxbhpGkqvckvkH/?lang=pt>

¹Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação, Instituição: Must University (MUST), Endereço Must: 1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, Estados Unidos, E-mail: albertofranqueira@gmail.com;

²Doutoranda em Ciências da Educação, Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), Endereço: Calle de la Amistad

casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai, E-mail:
damloures@yahoo.com.br;

³Doutorando em Ciências da Educação, Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai, E-mail:
ervaniofernandesmatos@gmail.com;

⁴Mestranda em Ciências da Educação, Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai, E-mail:
ivanildadeargologomes@gmail.com;

⁵Mestra em Ciências da Educação, Instituição: Universidade Americana, Endereço: Avenida Brasília 1100, Asunción 1429, República do Paraguai, E-mail: iargolo.20@gmail.com;

⁶Mestre em Matemática, Instituição: Universidade Federal do Acre, Endereço: Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC, E-mail: noahgabriel36@gmail.com;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

